

О.В. ДОБРОЧЕЕВ, Д.Н. ЛИДЖИЕВ

Философия космического здоровья или Физические начала жизни и здоровья человека*

Аннотация. В работе представлены экспериментальные данные и закономерности, раскрывающие физические принципы жизнедеятельности организма, на которых основана традиционная восточная медицина. Это открывает широкие возможности для интеграции древнейших и современных знаний в деле сбережения человека

Ключевые слова: философия, физика, жизнь, организм, восточная медицина, сбережение человека.

Abstract. The paper presents experimental data and patterns that reveal the physical principles of the vital activity of the body used by traditional Oriental medicine. This opens wide opportunities for the integration of ancient and modern knowledge in the matter of human savings.

Keywords: philosophy, physics, life, organism, oriental medicine, human conservation.

УДК 17
ББК 65в

Есть ли в жизни своя механика?

Сберечь разрушающийся на наших глазах мир можно только одним способом — регулярно настраивая свою жизнь на ее естественные гармонические лады. Начинать в этом процессе нужно со здоровья человека, которым, в отличие от окружающей среды, мы можем управлять.

А что нам известно о фундаментальных законах жизни и здоровья человека? Физики задумались об этом впервые в не менее

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Доброчеев О.В., Лиджиев Д.Н. Философия космического здоровья или Физические начала жизни и здоровья человека // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 56—68. DOI:

драматичную эпоху, 80 лет назад, когда Э. Шредингер в 1943 г. выпустил книгу «Что такое жизнь с точки зрения физики?». В ней он пришел к удивительному заключению: «Мы, кажется, приближаемся к смехотворному выводу, будто бы ключ к пониманию жизни заключается в том, что она имеет чисто механический характер» [15]. Правда, добавить тогда к своему волновому уравнению квантовой механики уравнение механики жизни Э. Шредингер не смог.

Для поиска формулы жизни потребовались десятилетия усилий многих ученых, несмотря на то, что краеугольный камень в ее понимание А. Колмогоров заложил за три года до Э. Шредингера в виде гипотезы турбулентности [11]. Хотя гипотеза А. Колмогорова напрямую механику жизни не описывала, она открывала путь к раскрытию ее природы, утверждая, что энергия колебаний сгустков частиц различной природы определяется лишь скоростью диссипации в них энергии и линейными размерами флуктуаций во фрактальной степени $2/3$.

Эта гипотеза до сих пор удивляет своим содержанием, поскольку она предполагает, что энергия сгустков частиц, будь то атмосферные вихри, ячейки Бенара, социальные образования или их конгломераты, не зависит от физических, химических и иных свойств составляющих элементов, а частицы среды двигаются согласованно как единое целое (можно сказать, поэтому, социально) даже на больших расстояниях друг от друга.

Через 6 лет после книги Э. Шредингера Б. Белоусов создал первую физико-химическую модель жизни в виде автоколебательной реакции. В последующие 40 лет С. Шноль, В. Жеботинский, В. Коламбет и др. обнаружили в ней (а затем и в других физико-химических и биологических процессах) явление дискретной изменчивости, которое они посчитали признаком неизвестного ранее феномена макроквантования [14]. Затем в 1990-х гг. появились экспериментальные данные по дискретной изменчивости социально-экономических систем [6; 8]. Более того, всю совокупность такого рода природных явлений и искусственных образований удалось описать уточненной моделью А. Колмогорова [3; 6], названной «социальной турбулентностью». В ней метастабильные структуры самых различных сред было предложено рассматривать своеобразными «социальными атомами», обладающими дискретным спектром

размеров и собственных частот колебаний, в жизненном цикле которых степень энергетического разнообразия (энтропия) изменяется по закону турбулентной волны.

На рис. 1 представлены некоторые из этого ряда экспериментальных данных, демонстрирующие единый турбулентный закон взаимосвязи периодов жизни биологических образований и физико-технических систем с их размерами [12].

Рис. 1. Коридор естественной (эмбрионы животных) и техногенной (космические аппараты и ядерные реактора) эволюции [12]

А на рис. 2 представлено теоретическое описание турбулентной моделью некоторых этапов роста эмбриона человека [6].

Таким образом, гипотеза Э. Шредингера о «чисто механическом характере» жизни получила серию опытных подтверждений и теоретическое описание в виде модели социальной турбулентности [1, 5—9; 10].

Турбулентная, или, по-другому, вихревая модель дискретных состояний живых и физических образований, названных С. Шнолем «макроквантами», получила в последнее время удивительное подтверждение в опытах академика О. Петрова, обнаружившего «квантовые вихри» в сверхтекучем гелии.

Результаты этого ряда исследований позволяют рассматривать жизнь, как это написано в «Прогнозе космонавтики на XXI в.» под руководством академика Б.Е. Чертога в 2010 г. [1], в качестве естественного явления, что открывает путь для ее моделирования

вплоть до создания космического человека на небиологической основе.

Рис. 2. Рост эмбриона человека по неделям. Сравнение опытных данных (точки) с моделью роста флуктуаций Колмогорова (штриховая линия) и роста турбулентных флуктуаций по турбулентной модели жизни (две сплошные линии) [8]

Эта физическая модель жизни говорит о принципиальной возможности не только контактного, но и волнового взаимодействия человека с другими людьми и окружающим миром [5; 7], о котором до сих пор можно было лишь догадываться, знакомясь с духовным наследием буддизма.

Открытие волновых (точнее, многоволновых, диссипативных, т. е. турбулентных) закономерностей жизни открывает путь к поддержанию здоровья человека путем настройки его органов на естественные гармонические лады жизни, свойственные природе и космосу. По нашему мнению, это позволяет ввести понятие космического здоровья человека как естественного состояния организма в любой точке пространства, действующего по единым для Земли и космоса физическим законам природы.

Для подтверждения этой гипотезы необходимо только знание пульсационной активности органов человека, выступающих источником и приемником волновых сигналов.

Когерентный характер динамики жизни

В научной литературе сегодня можно найти лишь разрозненные опытные данные о механике органов человека и животных. Часть их присутствует в исследованиях В. Бороноева по физическим основам пульсовой диагностики тибетской медицины [2] и работах О.В. Хабаровой по определению резонансных частот органов животных [13]. Собрав эти данные, мы провели сопоставительный анализ частотных характеристик органов животных с их размерами, результаты которого показаны на рис. 3 (см. так же [9, 269—270]).

Рис. 3. Зависимость собственной частоты колебаний органов животных и человека в Гц (точки) от их размеров в мм, сравнение с законом Колмогорова (сплошные линии).

Небольшая выборка этих экспериментальных данных, демонстрирующая, тем не менее, нелинейное снижение собственных частот колебаний органов животных с увеличением их размеров по фрактальному закону $2/3$, позволяет в первом приближении рассматривать их согласующимися с законом гидродинамической турбулентности А. Колмогорова, показанным на рис. 3 прямыми линиями.

Обнаружение в частотных характеристиках активности органов (рис. 3) такой же гидродинамической аналогии А. Колмогорова, как и в эмбриональном развитии человека (рис. 1, 2), приводит к

известным в восточной медицине представлениям о том, что течение жизни протекает по законам космоса.

Поскольку в турбулентных потоках возникают когерентные, т. е. согласованные по частоте, фазе и амплитуде динамические структуры, то такое явление можно обнаружить и в организме человека.

С целью проверки этой гипотезы в работе выполнен статистический анализ динамики веса человека в процессе его лечения. Первые результаты показаны на рис. 4 и 5. На рис. 4 обращает на себя внимание, что вне зависимости от времени измерения и первых физиологических реакций, вес человека после пробуждения часто оказывался таким же, как и день назад.

Рис. 4. Вес человека по дням, измеряемый фунтами. Вертикальными штриховыми линиями отмечены начала 5-недельных волн социальной активности общества, а сплошными — начала волн физической активности человека

Для уточнения природы этого явления гомеостаза мы изучили статистику повторений одинаковых по амплитуде изменений веса. Ее результаты показаны на рис. 5. Оказалось, что в большей части измерений изменчивость веса находилась в пределах погрешности измерений (100 г). Удивило, однако, появление на спектре второго пика изменчивости веса на уровне между 400 и 500 граммами. Наиболее близкой характеристикой для этой величины является фунт. Обращение к статистическим данным минимального веса новорожденных в 3200 г (что с погрешностью менее процента со-

ставляет 7 фунтов), подтвердило нашу догадку о том, что фунт является естественной мерой изменчивости состояния организма.

Рис. 5. Максимальные частоты изменений веса

В наличии двух пиков дискретной изменчивости веса на уровне фунта и его 1/10 части проявляется первое условие когерентности жизни. Второе условие состоит в строгой периодичности волновой активности человека, отмеченной на рис. 4 вертикальными линиями, отстоящими друг от друга на одном и том же расстоянии в 35 дней, которое было установлено в социальной активности общества 23 года назад с погрешностью менее 0,02% [5]. Третье условие когерентности состоит в софазности волн активности человека с социальной активностью всего общества в целом, проявляющейся в постоянном периоде сдвига между ними, как это оказано на рис. 4.

Строгое следование изменчивости жизни физическим законам природы позволят по-иному взглянуть на саму природу, вплоть до ее одухотворения, как 100 лет назад это сделал В. Маяковский, написав:

Серьезно, занято, кто тучи чинит,
Кто жар нагоняет Солнцу в печи?
Все в страшном порядке...

Такую жизнь как цельное природное явление уже нельзя рассматривать ни системным, ни, тем более, механическим процессом

взаимодействия составляющих элементов, которые, как полагает современная медицина, можно менять по мере изнашивания.

Естественным способом восстановления здоровья человека в таком случае становится настройка и его органов и жизни в целом на их собственных частотах, начиная с микросекундных интервалов активности органов и заканчивая многими годами и десятилетиями творчества (т. е. от тысяч Гц до 10^{-10} Гц).

Эти знания о турбулентной, как сегодня становится понятно, природе жизни, будучи тысячи лет известны восточной медицине Китая, Индии, а с 1648 г. и России, легли в основу традиционных практик пульсовой диагностики здоровья и настройки активности организма на его собственных частотах.

Но только подойдя сегодня к пониманию физических основ этих практик, мы получили возможность их широкого применения.

Источники и механизмы творческой силы жизни

В основе рефлекторных методов лечения лежит физическая стимуляция активности организма и его отдельных частей на их собственных частотах путем внешних возмущений, посылаемых через точки акупунктуры. Объяснение этого феномена оздоровления органа путем стимуляции колебательной активности («разогрева») лежит, как стало понятно в последнее время [4], в феномене стохастического резонанса.

Рис 6. Зависимость частоты выходного сигнала триггера Шмитта от интенсивности шума для различных значений амплитуды гармонического сигнала (0, 50 и 100 мВ)

Впервые это явление было обнаружено в триггере Шмидта. В опытах, результаты которых показаны на рис. 6, оно проявилось в модулировании (т. е. добавлении собственной периодичности) шуму большей мощности (120—220 мВ) малыми по амплитуде (100 мВ), но периодическими возмущениями высокой частоты (100 Гц).

На качественном уровне этот процесс можно рассматривать как аккумуляцию гармоническим модулятором энергии шума.

Позже явление стохастического резонанса было обнаружено и в общественной жизни. Вначале в форме синхронизации низкочастотных колебаний ВВП США, Англии, ФРГ и Канады в период 1950—1992 гг., как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Синхронизация экономических циклов стран G7

Затем в синхронизации экономических волн США, КНР и России, обусловленной глобализацией мировой экономики в 1995—2019 гг. [10].

Эти два типа опытов по модулированию периодическими волнами хаотических колебаний (в первом случае) и синхронизации поведения социально-экономических систем на высокочастотных гармониках их общих низкочастотных волн (во втором) являются следствиями законов социальной турбулентности [5; 6]. В соответствии с ними при затухании неустойчивых длинных волн сплошной среды их энергия передается колебаниям более высокой постоянной частоты.

Из существования этого феномена в развивающихся по законам социальной турбулентности средах и системах вытекают важные следствия.

Одно из них состоит в том, что живые организмы помимо биологического и механического, способны еще и *на нелинейное волновое взаимодействие* с окружающим миром. На этом основании феномен жизни на планете может быть объяснен механизмом стохастического резонанса волн Вселенной с первоначальным «шумом» протожизни на Земле, который Пифагор обозначал понятием «Гармония небесных сфер».

Когерентный характер волн жизни объясняет известное утверждение Леонардо да Винчи о том, что *есть люди, которые видят...* поскольку человек, способный к резонансному взаимодействию с окружающим миром, может «увидеть» в нем (в смысле прочувствовать, пока неизвестным нам в деталях, но разрешенным законами турбулентности способом) любое время и место — как Чижевский, открывший явление синхронной изменчивости солнечной и социальной активности масс с периодом в 11,5 лет, потому что этот период совпадал с одной из гармоник его собственной волны жизни, или Сергей Радонежский, который, как гласит его житие, «видел будущее, как настоящее» и поэтому смог оказать своевременное и решительное влияние на течение общественной жизни в России, о чем свидетельствует Куликовская битва. Этим же феноменом можно объяснить и видимые лишь разуму ученого атомную энергию, или подъемную силу крыла самолета Жуковского, или силу гравитации Ньютона. И, одновременно, понять Мусоргского, который считал, что *«Художник видит будущее, потому что живет в нем»*.

Космическое здоровье как важнейшая народнохозяйственная задача

Остановить созидательную активность человека в глобальном переходе к новому политическому и духовному мироустройству и предотвратить таким образом его нежелательные последствия мы не можем. Мы можем только озаботиться механизмами поддержания здоровья человека на самом высоком с точки зрения законов

природы, т. е. «космическом», уровне, а не латать организм с помощью искусственного интеллекта и эрзацорганов.

В этом направлении к тысячелетнему опыту восточной медицины сегодня добавились новые знания естественных наук. Достаточно обратить в этой связи внимание на исследования А. Чижевского по солнечной модуляции активности жизни человека и вирусов 100-летней давности, опыты Б. Белоусова по созданию искусственной физико-химической модели жизни 70-летней давности, работы последних десятилетий по гидродинамической аналогии роста биологических тел и созданию космических аппаратов. И, наконец, на открытие в последние годы турбулентных, т. е. многоволновых диссипативных, когерентных закономерностей жизни. Эти новые знания открывают путь к поддержанию здоровья человека средствами настройки его органов на гармонические лады жизни, свойственные всей природе в целом.

Решение задачи сбережения человека на Земле может занять не меньше времени, чем космический проект человечества. Сегодня нам предоставляется возможность лишь запустить его. Но даже запуск глобального проекта открывает, как мы знаем из истории космонавтики, такие мощные каналы творчества, которые переведут на качественно новый уровень устойчивости все народное хозяйство, а затем нашу личную и общественную жизнь.

Литература

1. Батурин Ю.М., Доброчеев О.В. Периодическая таблица критических событий космонавтики // Космонавтика XXI века / Под ред. Б.Е. Чертока. М.: СОФТ, 2010. С. 675—689.
2. Бороноев В.В. Иерархия биоритмов в организме человека // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11. С.37—40.
3. Доброчеев О.В. Вектор перемен. М.: ИНЕРТЭК, 2003.
4. Доброчеев О.В. Математические начала философии жизни, или Почему она такая изменчивая? // Философия хозяйства 2021. № 6.
5. Доброчеев О.В. Механика очень больших систем природы жизни и разума. М.: ТЕИС, 2019.

6. *Доброчеев О.В.* Неустойчивое развитие коллективных систем физико-химической социальной и биологической природы // Журнал всероссийского химического общества им. Д.И. Менделеева. 1995. № 2.

7. *Доброчеев О.В.* Феномен человека Юрия Михайловича Осипова // Предназначение (к 80-летию Ю.М.Осипова) / Под ред. Е.С. Зотовой. М.: ТЕИС, 2021.

8. *Доброчеев О.В.* Физические закономерности общественного развития // Общественные науки и современность. 1996. № 6.

9. *Зотова Е.С.* Экономика сегодня: какая, чья, зачем, куда? // Философия хозяйства 2022. № 2. С. 265—280.

10. *Клепач А.Н., Доброчеев О.В.* Физические начала макроэкономики // Философия хозяйства. 2020. № 2. С. 37—49.

11. *Колмогоров А.Н.* Уравнения турбулентного движения несжимаемой жидкости // Известия АН СССР. 1942. № 1—27. С. 56—58.

12. *Серебров А.А., Доброчеев О.В.* Космические аппараты рождаются, живут и гибнут, как люди и галактики // Экономические стратегии. 2001. № 2. С. 92—93.

13. *Хабарова О.В.* Биоэффективные частоты и их связь с собственными частотами живых организмов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2002. № 5. С. 56—66.

14. *Шноль С.Э., Коломбет В.А. и др.* О реализации дискретных состояний в ходе флуктуаций в макроскопических процессах // Успехи физических наук. 1998. Т. 168. № 10.

15. *Шредингер Э.* Что такое жизнь с точки зрения физики? М.: РИМИС, 2009.

References

1. *Baturin YU.M., Dobrocheev O.V.* Periodicheskaya tablica kriticheskikh sobytij kosmonavtiki // Kosmonavtika XXI veka / Pod red. В.Е. СHertoka. М.: SOFT, 2010. S. 675—689.

2. *Boronoev V.V.* Ierarhiya bioritmov v organizme cheloveka // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2015. № 11. S.37—40.

3. *Dobrocheev O.V.* Vektor peremen. М.: INERTEK, 2003.

4. *Dobrocheev O.V.* Matematicheskie nachala filosofii zhizni, ili Pochemu ona takaya izmenchivaya? // *Filosofiya hozyajstva* 2021. № 6.

5. *Dobrocheev O.V.* Mekhanika ochen' bol'shikh sistem prirody zhizni i razuma. M.: TEIS, 2019.
6. *Dobrocheev O.V.* Neustojchivoe razvitie kollektivnyh sistem fiziko-himicheskoy social'noj i biologicheskoy prirody // ZHurnal vserossijskogo himicheskogo obshchestva im. D.I. Mendeleeva. 1995. № 2.
7. *Dobrocheev O.V.* Fenomen cheloveka YUriya Mihajlovicha Osipova // Prednaznachenie (k 80-letiyu YU.M.Osipova) / Pod red. E.S. Zotovoj. M.: TEIS, 2021.
8. *Dobrocheev O.V.* Fizicheskie zakonomernosti obshchestvennogo razvitiya // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 1996. № 6.
9. *Zotova E.S.* Ekonomika segodnya: kakaya, ch'ya, zachem, kuda? // Filosofiya hozyajstva 2022. № 2. S. 265—280.
10. *Klepach A.N., Dobrocheev O.V.* Fizicheskie nachala makroekonomiki // Filosofiya hozyajstva. 2020. № 2. S. 37—49.
11. *Kolmogorov A.N.* Uravneniya turbulentnogo dvizheniya neszhimaemoj zhidkosti // Izvestiya AN SSSR. 1942. № 1—27. S. 56—58.
12. *Serebrov A.A., Dobrocheev O.V.* Kosmicheskie apparaty rozhdayutsya, zhivut i gibnut, kak lyudi i galaktiki // Ekonomicheskie strategii. 2001. № 2. S. 92—93.
13. *Habarova O.V.* Bioeffektivnye chastoty i ih svyaz' s sobstvennymi chastotami zhivyh organizmov // Biomedicinskie tekhnologii i radioelektronika. 2002. № 5. S. 56—66.
14. *SHnol' S.E., Kolombet V.A. i dr.* O realizacii diskretnyh sostoyanij v hode fluktuacij v makroskopicheskikh processah // Uspekhi fizicheskikh nauk. 1998. T. 168. № 10.
15. *SHredinger E.* CHto takoe zhizn' s tochki zreniya fiziki? M.: RIMIS, 2009.